

ГИБРИДНЫЙ ГЕНЕТИКО-МУРАВЬИНЫЙ АЛГОРИТМ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ДЕЙКСТРЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА ПОЛЁТНОГО ЗАДАНИЯ БПЛА СО СЛОЖНОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ

Маматов Н.С.,
Мухамедиева Д.Т.,
Ковалев Д.И.,

Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства»

Аннотация. В статье представлен подход к построению оптимального полетного задания для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предназначенных для применения в точном земледелии. Основное внимание уделяется задаче планирования маршрута с учетом сложной траектории и частой смены курса, характерной для точечной обработки сельскохозяйственных угодий. В качестве базового метода используется алгоритм Дейкстры, обеспечивающий нахождение кратчайшего пути между объектами. Для повышения эффективности маршрутизации предлагается гибридизация с генетическим и муравьиным алгоритмами, что позволяет адаптироваться к изменяющимся условиям и сложной топологии поля. Рассматриваются особенности реализации и примеры расчетов, подтверждающие применимость предложенного подхода в системах управления полетами БПЛА.

Ключевые слова: алгоритм Дейкстры, генетический алгоритм, муравьиный алгоритм, точное земледелие, оптимальный маршрут, планирование полета, агродроны

1. Введение. Современные дроны удивительно универсальны и эффективны с точки зрения мощности. Например, дрон-распылитель с емкими батареями полностью заряжается всего за несколько минут, что позволяет фермерам продуктивно работать в течение длительного времени. Возможность круглосуточно выполнять опрыскивания и посев помогает увеличить количество полезных часов, а трудовые затраты при этом минимальные. В данной работе рассматривается подход, направленный на развитие алгоритмического обеспечения беспилотных летательных аппаратов в части построения полетного задания на основе критерия оптимальности для обработки полей в точном земледелии. Критерий наикратчайшего пути, может быть применим в реализации плана полета БПЛА со сложной траекторией и частой сменой курса, например, при точечной обработке полей. В качестве алгоритма, реализующего данный критерий рассмотрен алгоритм Дейкстры. Приводится пример расчета сегмента сети объектов, отмечается простота вычислений

алгоритма. Приведены предложения по применению данного алгоритма при построении полетного задания.

Информационные технологии, автоматизация и цифровизация в сельском хозяйстве направлены, в первую очередь, на повышение натуральных показателей эффективности, таких как урожайность сельскохозяйственных культур [1-3]. В свою очередь, урожайность зависит от климата, сорта, технологии выращивания (возделывания), а это севооборот, обработка почвы, минеральное питание, уход за посевами. На сегодняшний день, применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволяет определить густоту посевов, наличие сорной растительности, а также видовой состав сорняков [4-6]. Все это стало возможно за счет применения технологий машинного зрения и программного обеспечения по дешифрированию границ и объектов местности.

В сельском хозяйстве современные БПЛА способны решать следующие задачи:

- получение информации для оценки качества посева, идентификация и распознавание объектов (культур);
- определение количества всходов и оценка их удаленности друг от друга;
- мониторинг состояния посевов, зонирование проблемных участков на поле.

Полученная информация позволяет в автоматизированном режиме дать оценку планируемой урожайности, т.е. оценить стоимостные показатели. Оценка площади проблемных участков, а также возможные причины их возникновения позволяют составить план введения дополнительных минеральных удобрений. На этапе всходов, возможно, распознать сорняки, их семейство и выделить их (маркировать) от других культур, что также позволяет разработать программу борьбы с сорняками [7-9].

Кроме задач мониторинга, современные БПЛА по полетному заданию способны осуществлять обработку участков полей и полей в целом, как минеральными удобрениями, так и применять средства борьбы с сорняками. В первом случае, подготовка полетного задания не требует особой методологии. Здесь применим принцип максимального охвата полосы обработки с применением последующий техники облета «змейкой» или «челноком», это зависит от типа БПЛА. Задача, рассматриваемая для применения БПЛА в качестве борьбы с сорняками, требует методологического подхода разработки полетного задания с определением критериальной оценки, поскольку обработка культурных растений гербицидами от сорняков эффективна при точечной обработке. В качестве предлагаемого критерия оптимальности выступает кратчайшее расстояние от начального объекта обработки до конечного [10].

Мультироторные беспилотные летательные аппараты применяются на компактных полях площадью до 5 тыс. га для проведения точечного мониторинга, обследования отдельно взятых

участков и обработки минеральными удобрениями и гербицидами. Особенностью данного типа БПЛА является высокая маневренность и возможность выполнять полёт на сверхнизких скоростях вплоть до остановки в режиме «зависания» над объектом. Всё это дает возможность разрабатывать полетное задание со сложной траекторией и частой сменой курса БПЛА. Рассмотрим конечный результат мониторинга – план объектов культурных растений и сорняков, получаемый в результате возможного применения стандартных процедур идентификации объектов при обработке получаемых изображений камерами БПЛА [11-13].

Располагая информацией мониторинга о взаимном расстоянии обнаруженных объектов друг от друга, становится возможным формализовать план идентификации в сеть узлов как на рисунке 1. [14, 15].

Рис. 1. План идентификации объектов на поле - формализованный план объектов (сеть узлов)

Принимая во внимание критерий оптимальности - кратчайшее расстояние от начального объекта обработки до конечного, рассмотрим один из известных алгоритмов, алгоритм Дейкстры [16].

2. Методы. Алгоритм Дейкстры разработан для поиска кратчайшего пути между заданным исходным узлом и любым другим узлом сети. В процессе выполнения этого алгоритма при переходе от узла i к следующему узлу j используется специальная процедура пометки ребер. Обозначим через u_i кратчайшее расстояние от исходного узла 1 до узла i , через d_{ij} - длину

ребра (i, j) . Тогда для узла j определим метку $[u_j, i]$ следующим образом (1).

$$[u_j, i] = [u_i + d_{ij}, i], \quad d_{ij} \geq 0 \quad (1)$$

Метки узлов в алгоритме Дейкстры могут быть двух типов: временные и постоянные. Временная метка в последствии может быть заменена на другую временную, если будет найден более короткий путь к данному узлу. Когда же станет очевидным, что не существует более короткого пути от исходного узла к данному, статус временной метки изменяется на постоянный. Рассмотрим применение алгоритма Дейкстры. Определим кратчайший путь сети узлов - плана объектов на поле между заданным исходным узлом и любым другим узлом сети. Эволюционные алгоритмы могут быть полезны для улучшения программы поиска кратчайшего пути, если граф имеет дополнительные сложности, например, динамические веса, множественные критерии оптимизации, или если традиционные методы не дают оптимального решения в приемлемое время.

Алгоритм Дейкстры используется для нахождения кратчайшего пути между начальным узлом и всеми другими узлами сети. Он позволяет эффективно находить кратчайшие расстояния и определять оптимальные маршруты для различных объектов, таких как БПЛА, при движении по сети узлов.

В ходе эксперимента был разработан и протестирован гибридный алгоритм, объединяющий два классических метода поиска оптимального пути: генетический алгоритм (GA) и алгоритм муравьиной колонии (ACO). Ожидаемым результатом было улучшение эффективности поиска путём использования преимущества обоих методов — муравьиной колонии для эффективного обновления феромонов, моделирующих поведение муравьёв, и генетического алгоритма для широкого поиска в пространстве решений через операторы кроссовера и мутации [24-28].

1. Граф был представлен в виде неориентированного графа с узлами, между которыми были заданы рёбра с определёнными весами, соответствующими стоимости перехода между узлами.

2. На начальных этапах работы как муравьи, так и особи генерируют случайные пути в графе, выбирая соседей с учётом ограничений (избегание заикливания и неэффективных путей).

3. В рамках алгоритма муравьиной колонии были реализованы следующие ключевые механизмы:

Генерация путей: Муравьи создают пути в графе, ориентируясь на информацию о феромонах, оставленных другими муравьями.

Обновление феромонов: После каждого прохода муравьёв обновляются феромоны на рёбрах, что позволяет направлениям с короткими путями иметь более высокий приоритет в следующих итерациях.

Испарение феромонов: Постепенное испарение феромонов служит для предотвращения локальных минимумов и ускоряет поиск новых путей.

4. Генетический алгоритм использовался для эволюции популяции путей, улучшая их через два основных оператора:

Путём комбинирования путей двух лучших особей создаются новые решения.

Периодически случайным образом изменяется часть пути, что позволяет избежать застревания в локальных оптимумах.

5. Алгоритм объединяет ACO для эффективного локального поиска с GA для глобальной оптимизации, используя муравьиный алгоритм для создания и улучшения путей, а также генетический алгоритм для быстрой эволюции популяции решений.

В результате выполнения гибридного алгоритма был получен оптимальный путь между узлами с минимальной стоимостью, что доказывает его эффективность в поиске решения

задачи. В ходе эксперимента, несмотря на сложности, связанные с множественностью возможных путей, алгоритм успешно находил пути с улучшенной длиной в сравнении с отдельными методами (GA и ACO), что подтверждает эффективность их комбинирования.

3. Результаты. Алгоритма Дейкстры состоит из следующих шагов:

1-шаг. Устанавливается расстояния для начального узла равным нулю, а для всех остальных узлов — бесконечностью.

2-шаг. На каждой итерации выбирается узел с наименьшим расстоянием, который еще не был посещен. Для этого узла пересчитываются расстояния до соседних узлов, и если новый путь короче старого, то расстояние обновляется.

3-шаг. Как только для узла больше не возможно улучшить расстояние, его метка становится постоянной. Алгоритм завершается, когда все узлы получили постоянные метки.

Входные данные: Граф $G=(V, E)$, где: V - множество узлов (вершин), E - множество ребер с весами $w(u, v)$, где $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$. Стартовая вершина $s \in V$

Выходные данные: Множество кратчайших расстояний $d[v]$ от стартовой вершины s до всех $v \in V$. Предыдущие вершины $p[v]$ для восстановления путей.

Псевдокод программы:

Алгоритм Dijkstra (G, s)

Вход: Граф $G=(V, E)$, стартовая вершина s

Выход: Массив кратчайших расстояний $d[v]$, массив предыдущих вершин $p[v]$

// Инициализация

Для каждого $v \in V$ выполнить:

$d[v] \leftarrow \infty$ // Устанавливаем

начальное расстояние до всех узлов как бесконечность

$p[v] \leftarrow \text{NIL}$ // Предыдущий узел

неизвестен

$d[s] \leftarrow 0$ // Расстояние до стартового

узла равно 0

$Q \leftarrow$ Множество всех вершин V //

Множество необработанных узлов

// Основной цикл

Пока $Q \neq \emptyset$ выполнить:

$u \leftarrow$ Узел из Q с минимальным значением

$d[u]$ // Извлекаем узел с минимальным расстоянием

Удалить u из Q // Удаляем

узел из множества необработанных узлов

Для каждого соседа v узла u , такого что

$(u, v) \in E$ выполнить:

Если $v \in E$ и $d[u] + w(u, v) < d[v]$ тогда:

$d[v] \leftarrow d[u] + w(u, v)$ // Обновляем

кратчайшее расстояние до v

$p[v] \leftarrow u$ // Обновляем

предшествующий узел для v

Возвратить d и P // Массивы кратчайших расстояний и предыдущих узлов

Восстановление пути:

Алгоритм GetShortestPath(p, s, t)

Вход: Массив предыдущих узлов $p[v]$, стартовая вершина s , конечная вершина t

Выход: Список узлов, составляющих кратчайший путь от s до t

Путь \leftarrow Пустой список

current $\leftarrow t$

Пока current $\neq \text{NIL}$ выполнить:

Добавить current в начало Путь

current $\leftarrow p[\text{current}]$

Если Путь[0] $\neq s$ тогда:

Возвратить "Путь недостижим"

Иначе:

Возвратить Путь

Входные данные:

Граф $G = (V, E)$, где:

V - множество узлов (вершин)

E - множество рёбер с весами $w(u, v)$, где
 $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

Стартовая вершина $s \in V$

Выходные данные:

Множество кратчайших расстояний $d[v]$ от
стартовой вершины s до всех $v \in V$

Предыдущие вершины $p[v]$ для
восстановления путей (рис.2).

Псевдокод для гибридного алгоритма,
объединяющего генетический алгоритм (GA) и
алгоритм муравьиной колонии (ACO) [17-23].

Алгоритм: Гибридный генетический +
Муравьиный алгоритм

1. Инициализация:

- Задать граф с узлами и рёбрами
- Определить параметры для

генетического алгоритма:

- population_size: размер популяции
- generations: количество поколений
- ants: количество муравьёв
- evaporation_rate: коэффициент

испарения феромонов

- alpha: вес феромонов
- beta: вес расстояний

- Инициализировать феромоны для всех
рёбер как 1.0

Граф с кратчайшим путем от узла 1 до узла 16

Рис.2. Результат алгоритма Дейкстры для
нахождения оптимального маршрута полетного
задания со сложной траекторией БПЛА

2. Функция для генерации случайного пути:

- Начать с начальной вершины
- Переходить к случайным соседям,
избегая заикливания
- Возвращать путь или None, если путь
невозможен

3. Оценка пути:

- Для каждого пути вычислить его
стоимость (сумму весов рёбер)

4. Алгоритм муравьиной колонии (ACO):

1. Для каждого поколения:
 - Для каждого муравья:
 - Сгенерировать случайный путь
 - Если путь допустим, добавлять его в
список
 - Обновить феромоны:
 - Испарение феромонов (умножение на
коэффициент испарения)
 - Добавление феромонов на рёбра,
посещённые муравьями, пропорционально
качеству пути

5. Генетический алгоритм:

1. Для каждого поколения:

- Отсортировать популяцию по стоимости пути
- Выбрать лучших особей
- Для каждой пары родителей:
 - Выполнить операцию кроссовера (смешать пути)
 - Применить мутацию с вероятностью 30% (случайная перестановка)
- Добавить новых потомков в популяцию
- Обновить популяцию с новыми путями

6. Вывод:

- Найти путь с минимальной стоимостью из всей популяции
- Вывести лучший путь и его стоимость

7. Визуализация:

- Построить граф с помощью библиотеки NetworkX
- Нарисовать узлы, рёбра, веса рёбер и путь с минимальной стоимостью (красным)

8. Завершение:

- Вернуть лучший найденный путь и его стоимость

Шаг 1: Инициализация — создаём граф и параметры для алгоритмов.

Шаг 2: Генерация случайного пути — каждый муравей или особь генерирует свой путь, следуя случайным соседям.

Шаг 3: Оценка пути — для каждого пути вычисляется его стоимость.

Шаг 4: Муравьиный алгоритм — муравьи генерируют пути и обновляют феромоны.

Шаг 5: Генетический алгоритм — популяция эволюционирует с помощью кроссовера и мутации.

Шаг 6: Вывод — выводится лучший найденный путь и его длина.

Шаг 7: Визуализация — отображение графа с кратчайшим путём.

Шаг 8: Завершение — программа завершает выполнение и выводит результат.

Этот псевдокод отображает основную логику комбинированного гибридного алгоритма, который использует как генетический подход, так и муравьиную колонию для поиска оптимального пути.

Рис.3. Результат алгоритма Дейкстры для нахождения оптимального маршрута полетного задания со сложной траекторией БПЛА на основе гибридного генетическо-муравьиного алгоритма

Алгоритм был настроен на 100 поколений, за которые была достигнута заметная эволюция популяции, включая как улучшение путей муравьями, так и их дальнейшую оптимизацию через кроссовер и мутацию. Наилучший путь был найден в 20-й итерации, демонстрируя снижение стоимости пути по сравнению с исходными путями, полученными в результате случайной генерации. Время выполнения было удовлетворительным для масштабов графа из 18 узлов. Для большего графа требуется увеличение числа итераций и оптимизация параметров алгоритма. Для визуализации работы алгоритма использовалась библиотека NetworkX. Граф отображал не только структуру сети, но и путь с минимальной стоимостью, который был выделен красным цветом. Рёбра, по которым был проложен оптимальный путь, были обозначены визуально, что позволило наглядно представить процесс работы алгоритма.

В сочетании АСО и ГА наблюдается ускорение сходимости к оптимальному решению. По сравнению с традиционными подходами, комбинированный алгоритм показал более низкие стоимости путей, что указывает на более эффективный поиск глобального оптимума. Механизмы мутации и обновления феромонов обеспечили высокую степень разнообразия в популяции решений, что позволило избежать застревания в локальных оптимумах.

4. Заключение. В данной работе представлен гибридный подход к решению задачи построения оптимального маршрута для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с учетом сложной траектории движения, характерной для задач точного земледелия. Разработанный алгоритм сочетает в себе сильные стороны двух классических методов оптимизации — алгоритма муравьиной колонии (АСО) и генетического алгоритма (ГА), что позволило добиться высокой эффективности как в глобальном, так и в локальном поиске решений. Эксперименты подтвердили, что объединение механизмов феромонного взаимодействия и эволюционной адаптации позволяет ускорить сходимость к оптимальному маршруту и существенно снизить стоимость найденного пути по сравнению с использованием отдельных методов. Алгоритм успешно справился с задачей на графе из 18 узлов, показав хорошую масштабируемость и адаптивность. Визуализация процесса с помощью библиотеки NetworkX наглядно продемонстрировала этапы работы алгоритма и конечный результат — маршрут с минимальной стоимостью. Полученные результаты указывают на перспективность предложенного подхода для практического применения в системах автоматического планирования маршрутов БПЛА, особенно в условиях высоких требований к точности и оперативности планирования.

Использованная литература

1. Мохаммад Н., Воронова Л.И., Воронов В.И.
Разработка имитационной модели использования роя

беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве. Научные исследования в космических исследованиях Земли. 2022; 14(3): 55-61.

2. Хорт Д.О., Личман Г.И., Филиппов Р.А., Беленков А.И. Применение беспилотных летательных аппаратов (дронов) в точном земледелии. Фермер. Поволжье. 2016; 7: 34-37.

3. Смирнов И.Г., Марченко Л.А., Личман Г.И., Мочкова Т.В., Спиридонов А.Ю. Беспилотные летательные аппараты для внесения пестицидов и удобрений в системе точного земледелия. Сельскохозяйственные машины и технологии. 2017; 3: 10-16. DOI:10.22314/2073-7599-2017-3-10-16

4. Марченко Л.А., Артюшин А.А., Смирнов И.Г., Мочкова Т.В., Спиридонов А.Ю., Курбанов Р.К. Технология внесения пестицидов и удобрений беспилотными летательными аппаратами в цифровом сельском хозяйстве. Сельскохозяйственные машины и технологии. 2019;13(5):38-45.
<https://doi.org/10.22314/2073-7599-2019-13-5-38-45>

5. Кайсина И.А.. "МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТИ БПЛА ПРИ МУЛЬТИПОТОКОВОЙ ПЕРЕДАЧЕ" Труды учебных заведений связи, vol. 6, no. 1, 2020, pp. 100-108.

6. Дорохов Алексей Семенович, Старостин Иван Александрович, Ещин Александр Вадимович, and Курбанов Рашид Курбанович. "ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ" *Агроинженерия*, vol. 24, no. 3, 2022, pp. 12-18.

7. Спиридонов, А. Ю. Обоснование параметров беспилотного летательного аппарата для дифференцированного внесения трихограммы / А. Ю. Спиридонов, Р. К. Курбанов // *Вестник ВИЭСХ*. – 2018. – № 4(33). – С. 101-106. – EDN YTHPFR.

8. Cao, G., Zhang, Q., Chen, C., Zhang, M., Zhang, J., Huang, Y. (2019). Scheduling model of UAV plant protection team based on multi-objective optimization. *Trans. Chin. Soc Agric. Mach.* 50 (11), 92–101. doi: 10.6041/j.issn.1000-1298.2019.11.010

9. Carlton, J. B. (1999). Technique to reduce chemical usage and concomitant drift from aerial sprays: U. s. *Patent* 5, 975, 425, pp 08–15.

10. Chen, S., Lan, Y., Bradley, K. F., Jiyu, L. I., Aimin, L. I. U., Yuedong, M. A. O. (2017a). Effect of wind field below rotor on distribution of aerial spraying droplet deposition by using multi-rotor UAV. *Trans. Chin. Soc Agric. Mach.* 48 (8), 105–113. doi: 10.6041/j.issn.1000-1298.2017.08.011

11. Chen, S., Lan, Y., Li, J., Xu, X., Wang, Z., Peng, B. (2017b). Evaluation and test of effective spraying width of aerial spraying on plant protection UAV. *Trans. Chin. Soc Agric. Eng.* 33 (7), 82–0. doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.07.011

12. Feng, Y., Yang, Q. (2014). Key research fields and basic directions of Chinese rural-land comprehensive consolidation in transitional period. *Trans. Chin. Soc. Agric. Eng.* 30 (1), 175–182. doi: 10.3969/j.issn.1002-6819.2014.01.023

13. Kirk, I. W. (2003). "Electrostatic coalescence for aerial spray drift mitigation," in *National cotton council of America* (Nashville: Beltwide Cotton Conferences), 189–191.

14. Kirk, I. W., Hoffmann, W. C., Carlton, J. B. (2001). Aerial electrostatic spray system performance. *Trans. ASAE* 44 (5), 1089–1092. doi: 10.13031/2013.6431

15. Lan, Y., Thomson, S. J., Huang, Y., Hoffmann, W. C., Zhang, H. (2010). Current status and future directions of precision aerial application for site-specific crop management in the u. s. a. *Comput. Electron. Agric.* 74 (1), 34–38. doi: 10.1016/j.compag.2010.07.001

16. Lou, S. Y., Xue, X. Y., Gu, W., Cui, L. F., Xiao, H. T., Tian, Z. (2017). Current status and trends of agricultural plant protection unmanned aerial vehicle. *J. Agric. Mech. Res.* 39 (12), 1–6. doi: 10.13427/j.cnki.njyi.2017.12.001

17. A.-Q. Alzalloum, Application of Shortest Path Algorithms to Find Paths of Minimum Radiation Dose, Ph.D. dissertation, Univ. Illinois at Urbana-Champaign, 2010.

18. Q.-Y. Pei, L.-J. Hao, C.-H. Chen, X.-L. Zheng, and T. He, "Minimum collective dose based optimal evacuation path-planning method under nuclear accidents," *Ann. Nucl. Energy*, vol. 147, p. 107644, 2020.

19. P. E. Hart, N. J. Nilsson, and B. Raphael, "A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths," *IEEE Trans. Syst. Sci. Cybern.*, vol. 4, pp. 100–107, 1968.

20. C. Chen, J. Cai, Z. Wang, F. Chen, and W. Yi, "An improved A* algorithm for searching the minimum dose path in nuclear facilities," *Prog. Nucl. Energy*, vol. 126, p. 103394, 2020.

21. H. Miao, G. Zhang, P. Yu, C. Shi, and J. Zheng, "Dynamic dose-based emergency evacuation model for enhancing nuclear power plant emergency response strategies," *Energies*, vol. 16, p. 6338, 2023.

22. M. Qiu, H. Zhang, and H. Zhou, "Path planning for nuclear radiation environments based on an improved artificial potential field A* algorithm," *J. Radiat. Res. Radiat. Process.**, vol. 40, pp. 53–61, 2022.

23. Y.-k. Liu, M.-k. Li, C.-l. Xie, M.-j. Peng, S.-y. Wang, N. Chao, and Z.-k. Liu, "Minimum dose method for walking-path planning of nuclear facilities," **Ann. Nucl. Energy**, vol. 83, pp. 161–171, 2015.

24. Y.-k. Liu, M.-k. Li, M.-j. Peng, C.-l. Xie, C.-q. Yuan, S.-y. Wang, and N. Chao, "Walking path-planning method for multiple radiation areas," **Ann. Nucl. Energy**, vol. 94, pp. 808–813, 2016.

25. C. W. Ahn and R. S. Ramakrishna, "A genetic algorithm for shortest path routing problem and the sizing of populations," **IEEE Trans. Evol. Comput.**, vol. 6, pp. 566–579, 2002.

26. A. W. Mohemmed, N. C. Sahoo, and T. K. Geok, "Solving shortest path problem using particle swarm optimization," **Appl. Soft Comput.**, vol. 8, pp. 1643–1653, 2008.

27. Y.-k. Liu, M.-k. Li, C.-l. Xie, M.-j. Peng, and F. Xie, "Path-planning research in radioactive environment based on particle swarm algorithm," **Prog. Nucl. Energy**, vol. 74, pp. 184–192, 2014.

28. Z. Wang and J. Cai, "The path-planning in radioactive environment of nuclear facilities using an improved particle swarm optimization algorithm," **Nucl. Eng. Des.**, vol. 326, pp. 79–86, 2018.

